

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O'ZBEK TILIDA BOJXONA TERMINLARINING PRAGMATIK TADQIQI

Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: *O'zbek tili bojxona terminologiyasida chet tillar, xususan, ingliz tilidan kalka usulida o'zlashtirilayotgan yangi terminlar vujudga kelishi natijasida terminologik tizim fondi muntazam ravishda kengayib, to'ldirilib borilayotgani ham kuzatilmoqda. Maqolaning maqsadi bo'lajak mutaxassislarni davlat tilida kasbiy og'zaki va yozma muloqot yuritish, bojxona terminlarini nutqda samarali va to'g'ri qo'llash, soha doirasida monologik va dialogik matn tuzish ko'nikma-malakalarini rivojlantirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *bojxona ekspertizasi, bojxona ishida axborot texnologiyalari, bojxona nazorati, valuta nazorati, bojxona rasmiylashtiruvi, bojxona to'lovlari, bojxona statistikasi.*

Bojxona ishining paydo bo'lishi va rivojlanishiga qadimgi davlatlar o'rtasida savdo aloqalarining yo'lga qo'yilishi sabab bo'lgan. Insoniyatning o'troq hayot kechirishga o'tishi, qadimiy sivilizatsiya 12 taraqqiy etgan yerlarda davlatchilik hamda ishlab chiqarishning rivojlanishi, ehtiyojdan ortib qolgan tovarlarni sotish yoki almashtirishning ommalashishi savdo aloqalarini yanada yuksaltirgan. Bojxona idoralari davlat tuzilmasining muhim bir qismi sifatida Markaziy Osiyoda qadim zamonlardayoq mavjud bo'lgan. Tarixiy manbalarda Movarounnahrda Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning barpo etilishi hamda Buyuk Ipak yo'li orqali Sharq va G'arb o'rtasida mustahkam aloqa bog'lanib, savdo ko'lamining kengayishi tufayli davlatlararo iqtisodiy aloqalar jarayonida turli o'lponlar va boj to'lovlarini undirish yo'lga qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. "Temur tuzuklari"da ushbu sohaga alohida o'rin ajratilgan bo'lib, "Raiyatdan mol-xiroj olish, mamlakatni tartibga keltirish va yuksaltirish, uning obodonchiligi, xavfsizligini amalga oshirish tuzuki" deb nomlangan. Unda, jumladan, quyidagi satrlar bor: "Amr etdimki, raiyatdan mol-xiroj yig'ishda ularni og'ir ahvolga solib qo'yishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo'yishdan saqlanish kerak. Negaki, raiyatni xonavayron qilish (davlat) xazinasining kambag'allashishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi esa sipohning tarqalib ketishiga sabab bo'ladi. Sipohning tarqoqligi, o'z navbatida, saltanatning kuchsizlanishiga olib boradi". Tarixiy hujjatlarda "tamg'a" so'zi bilan bir qatorda "boj" atamasi ham uchraydi. Shayboniylar davlatida savdogarlarning bir viloyatdan boshqa viloyatga, shuningdek qo'shni shaharlarga olib boradigan tovarlaridan boj olingan. Boj va tamg'a soliqlarini nafaqat savdogarlar, balki hunarmandlar, shaharga dehqonchilik va chorva mahsulotlarini olib kelgan dehqonlar ham to'laganlar. Ushbu ma'lumotlar qadimda bojlarning barcha turlari baravar qo'llangani mamlakat xazinasini to'ldirishda katta xizmat qilganidan dalolat beradi. Umuman, Temuriylar davrida boj siyosati nihoyatda ravnaq topgan, biroq saltanatning parchalanib ketishi mamlakatimizda bojxona ishining rivojiga putur yetkazgan. Manbalarda keltirilishicha, "XVI–XIX asrlarda tashqi savdo avvalgidan sustroq rivojlangan. Buning sababi, XV oxirlarida Usmonli turklar O'rta Yer dengizi bandargohlarini yopib qo'yishdi, shuningdek, ushbu asrdan buyuk geografik kashfiyotlar davri boshlanib, okeanlar orqali yangi yo'llar ochildi va davlatlararo savdo ko'proq suv yo'llari orqali olib boriladigan bo'ldi". Xonliklar davrida mamlakatimiz hududida xiroj, jizya, ixrojot, boj

solliqlarning asosiy turlari sifatida qo‘llangan. Xiva xonligida boj, jizya kabi solliqlar qatorida salg‘ut, ag‘ut, miltiq puli, tarozi puli, darvozabon puli, mushrifona kabi 20dan ortiq yig‘imlar to‘langan. Buxoro amirlariga qarashli bo‘lgan Chiroqchi bekligida avorizot (favqulodda holatlarda yig‘iladigan harbiy solliq), qoracherik (Buxoro amirligi qo‘shinlarini boqish uchun beriladigan solliq), yaksara (qo‘sh puli; qo‘sh ho‘kizi borlardan yig‘ilgan), cho‘p puli, xarbut puli (lalmikor yerlarga ekiladigan tarvuzlardan olingan), muhrona (qozi, mufti, rais va boshqa hukmdorlarning muhri uchun solliq), xizmatona (qozilarga, beklarga berilgan to‘lov), vasiqa puli va boshqa solliq turlari ham bo‘lgan. Bojxona sohasi rivojlanishining keyingi bosqichi Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston general-gubernatorligi tuzilishi bilan bog‘liq bo‘ldi. 1867-yilda Turkiston o‘lkasini boshqarish uchun ishlab chiqilgan “Yettisuv va Sirdaryo viloyatlarini boshqarish haqidagi qoidalar loyihasi” Turkiston general-gubernatorligi tuzilgandan keyin o‘lkada bojxona ishini yuritishning dastlabki huquqiy asosi bo‘lganligi haqida ma‘lumot beradi. Unga ko‘ra “1868-yili Turkiston generalgubernatorligi tarkibida boshqa masalalar qatori zakot ishlarini yuritish uchun Xo‘jalik boshqarmasi tashkil etilib, u chegara ortidan kelayotgan har bir karvondan shariat bo‘yicha belgilangan miqdorda zakot undirish bilan shug‘ullangan”. Bundan ko‘rinadiki, o‘sha davrda bojxona idoralarining vazifasini Zakot boshqarmasi bajargan. Zakot boshqarmasining asosiy ishi Turkiston o‘lkasiga kelgan yoki chiqib ketayotgan karvonlarni ro‘yxatga olish, yuklarning qiymatini aniqlash, yuk va chorva mollaridan zakot undirishdan iborat bo‘lib, kirib kelayotgan yoki chiqayotgan karvonlarni nazorat qilish uchun chegaralarda maxsus zakot maskanlari faoliyat yuritardi. Bu davrda zakot to‘lovi davlat xazinasiga tushib, karvon yo‘llarini ta‘mirlash va karvonsaroylarning ichki ehtiyoji uchun berilardi.

Bojxona ishi o‘rta asrlarga kelib Yevropada ham muhim o‘rin egallab, davlat siyosatiga aylandi. Yevropaning feodal davlatlarida boj yig‘uvchilar yuqori mavqega ega edi. Fransiyada ular qirol amaldorlariga tenglashtirilgan bo‘lib, yepiskoplar va graflar bilan bir qatorda turardi. Bojxona organlari Markaziy Osiyoda qadim zamonlardan mavjud bo‘lgan, chunki Buyuk ipak yo‘li Markaziy Osiyo hududidan o‘tgan. Amir Temur Buyuk ipak yo‘lida savdoni rivojlantirish, uning xavfsizligini ta‘minlash, karvonsaroilar qurish, savdogarlar uchun shartsharoitlarni yaratish borasida juda katta ishlar qildirgan. Natijada savdo ko‘lami kengaygan. XV asrda Samarqandga Hindistondan attorlik va bo‘yoq buyumlari, Xitoydan ipak gazlamalar, chinnilar, qimmatbaho toshlar, shimoldan esa noyob po‘stinlar karvonlari ko‘plab kelgan. Bu yerdan Osiyoning boshqa shaharlariga, Yevropa mamlakatlariga ham karvonkarvon mollar jo‘natilardi.

Bundan ko‘rinadiki, o‘sha davrda bojxona idoralarining vazifasini Zakot boshqarmasi bajargan. Zakot boshqarmasining asosiy ishi Turkiston o‘lkasiga kelgan yoki chiqib ketayotgan karvonlarni ro‘yxatga olish, yuklarning qiymatini aniqlash, yuk va chorva mollaridan zakot undirishdan iborat bo‘lib, kirib kelayotgan yoki chiqayotgan karvonlarni nazorat qilish uchun chegaralarda maxsus zakot maskanlari faoliyat yuritardi. Bu davrda zakot to‘lovi davlat xazinasiga tushib, karvon yo‘llarini ta‘mirlash va karvonsaroylarning ichki ehtiyoji uchun berilardi. Shuningdek, boj-xiroj, ammol-solliqgir atamalari Alisher Navoiy asarlarida ham ko‘plab uchraydi. Bojxona va solliq ishi hamisha davlatchilik tizimi va siyosati bilan bog‘liq bo‘lganligini Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida ushbu sohaga ko‘plab yangi terminlar kirib kelganligi tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Asilova G.A. Bojxona organlari xizmat faoliyatida davlat tili. O‘quv qo‘llanma. – T., 2019. – 125 b.
2. Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida (yangi tahrirda)/ O‘zR Qonuni/ QHMMB: 03/18/502/2068-son, 19.10.2018.
3. Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida/ O‘zR Qonuni / O‘zR QHT, 2004. – 20- son, 230-modda
4. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
5. G.A. ASILOVA “BOJXONA ORGANLARI XIZMAT FAOLIYATIDA DAVLAT TILI”
6. Oliy ta’limning Bojxona ishi yo‘nalishi rus guruhlari talabalari uchun uslubiy qo‘llanma
7. Internet ma’lumotlari